

УДК 37.091.33:004:373

Мороз Ольга

здобувачка PhD кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління

Житомирський державний університет імені Івана Франка

<https://orcid.org/0000-0003-4121-7495>

ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Анотація. У статті проаналізовано сутність понять “технологія”, “хмарні технології”, “хмарно орієнтоване навчальне середовище”. Схарактеризовано особливості застосування хмарних технологій на уроках інформатики у початковій школі, серед яких: веб-сервіси, веб-платформи, хмарні сховища та електронні журнали. Висвітлено власний досвід використання хмарних технологій у процесі вивчення курсу “Інформатика” учнів 2-4 класів.

Ключові слова: технологія; інформаційно-комунікаційні технології; хмарні технології; цифрове середовище; хмарно орієнтоване навчальне середовище.

Постановка проблеми дослідження. Зміни, що відбуваються у сучасному суспільстві, зумовлюють потребу підготувати підростаюче покоління до життя у високоавтоматизованому цифровому середовищі. Відповідно до Концепції “Нова українська школа” (2016 р.) застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі має охоплювати усі види діяльності, що розширює можливості вчителя, таким чином формуючи в учнів важливу для сьогодення інформаційно-комунікаційну компетентність [1]. Складна ситуація в освіті, пов’язана із карантинними заходами (2019 р.), введення в Україні воєнного стану (2022 р.), суттєво вплинула на використання хмарних технологій у освітньому процесі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Впровадженню й ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій в освіті присвячено праці вітчизняних учених, зокрема,

В. Андрущенко, Р. Гуревича, А. Гуржія, М. Жалдака, О. Спіріна та ін. Проблему використання хмарних технологій в освіті розкривають В. Биков, В. Грицук, М. Кадемія, С. Литвинова, М. Шевчук та ін.

Мета статті – проаналізувати особливості використання хмарних технологій у процесі вивчення курсу “Інформатика” учнями початкової школи.

Виклад основного матеріалу дослідження. Термін “технологія” тлумачиться як продумана система, створена для забезпечення результату в певному виді діяльності.

Поняття “хмара” або “хмарне обчислення” (cloud computing) – це мережа серверів, які знаходяться на відповідній відстані один від одного та мають складну внутрішню структуру.

Н. Ількевич поняття “хмарні технології” трактує як систему використання програмного та апаратного забезпечення для надання послуг: від програмних додатків до комп’ютерних засобів зберігання та обробки даних через мережу Інтернет [2].

Виходячи з вищезазначеного, основною умовою використання хмарних технологій виступає наявність постійного з’єднання з мережею Інтернет, який дає можливість використання програмного забезпечення як онлайн-сервіса.

Введення в освітній процес хмарних технологій впливає на середовище, де відбувається навчання учнів початкових класів.

У навчально-методичній літературі для опису освітнього середовища, в якому використовуються інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) застосовують терміни “цифрове освітнє середовище”, “хмарно орієнтоване навчальне середовище”.

Поняття “цифрове середовище”, яке визначено Радою Європи у Рекомендаціях “Про принципи дотримання, захисту та реалізації прав дитини в цифровому середовищі” тлумачиться як “всі способи, у які діти використовують комп’ютери й Інтернет: смартфони та планшети, комп’ютерні ігри й соціальні мережі” [3].

С. Литвинова у своїх дослідженнях застосовує поняття “хмарно орієнтоване навчальне середовище”, трактує його як спеціально створене середовище для організації освітнього процесу з

використанням різноманітного програмного забезпечення як послуги [4].

Дослідниця виокремлює основні принципи побудови хмарно орієнтованого навчального середовища:

1. орієнтованість на інтереси і потреби учасників освітнього процесу;
2. єдині технічні стандарти і взаємна сумісність;
3. конфіденційність та інформаційна безпека;
4. колективне використання даних [4].

Застосування хмарних технологій на уроках інформатики у початковій школі відкриває широкий спектр нових можливостей, що підвищують ефективність навчальної діяльності та соціальну взаємодію, вдосконалюють освітню мобільність.

Відповідно до Державного стандарту початкової освіти, метою інформатичної освітньої галузі є формування інформаційно-комунікаційної компетентності та інших ключових компетентностей, здатності до розв'язання проблем з використанням цифрових пристроїв, інформаційно-комунікаційних технологій та критичного мислення для розвитку, творчого самовираження, власного та суспільного добробуту, навичок безпечної та етичної діяльності в інформаційному суспільстві [5].

Хмарні технології, які доречно використовувати на уроках інформатики у процесі навчання учнів початкових класів можна поділити на такі:

- веб-сервіси – дозволяють створювати, редагувати та зберігати інформацію (YouTube, Padlet, LearningApps);
- веб-платформи – дозволяють ефективно запровадити віртуальне навчальне середовище (Google Classroom);
- хмарні сховища – дозволяють надсилати та отримувати файли та цифрові об'єкти, спільно працювати з інформацією (Google Drive);
- електронні журнали та щоденники – опрацювання та надання в електронному вигляді зручних відомостей про результати роботи учнів (Єдина школа).

Хмарні сервіси дозволяють надати користувачам постійний доступ до онлайн-ресурсів. Padlet (<https://padlet.com>) – віртуальна дошка, яка дозволяє розміщувати фото, файли, веб-посилання на сторінки, доступ на який надається учням.

Так, сервіс Padlet дає можливість вчителю організувати інформацію відповідної теми для ознайомлення учнів з навчальним матеріалом. У процесі створення зображення з геометричних фігур у графічному редакторі, кожен учень розміщує свої роботи на дошці Padlet. Також сервіс дозволяє організувати проектну діяльність учнів на уроках інформатики. Наприклад, у процесі вивчення теми: „Безпечна робота в Інтернеті” учні розміщують зображення, відповідно підбирають важливу інформацію та презентують свою роботу.

Рис. 1. Вигляд завдань сервісу LearningApps

Сервіс LearningApps (<https://learningapps.org>) – сервіс, який дозволяє створювати інтерактивні вправи. Він є конструктором для розробки, зберігання інтерактивних завдань, за допомогою яких учні можуть перевірити і закріпити свої знання в ігровій формі. Сервіс дозволяє створити вправу на знаходження пари, класифікації,

упорядкування значень, створити пазл, кросворд та ін. Наприклад, у процесі закріплення знань теми: “Способи подання інформації” (рис. 1) пропонуємо учням вправу на знаходження відповідності зображення та способу її подання

Важливу роль у процесі дистанційного та змішаного навчання відіграє веб-платформа, яку обирає адміністрація школи. У закладі освіти створюється відповідний обліковий запис, адміністратор керує ним, а також надає учасникам освітнього процесу відповідну електронну адресу. Такі заходи дозволяють забезпечити захист персональних даних.

У процесі навчання інформатики учнів початкових класів використовують платформу Google Classroom, яка дає можливість розміщується інформацію та посилання на інші освітні ресурси для самостійного опрацювання. Учні ознайомлюються з навчальними матеріалами, виконують завдання та завантажують їх до системи. Окрім самостійної роботи, учні у синхронному режимі обговорюють та задають додаткові запитання через відеоконференцію. Сервіс Google Meet надає послуги відеозв’язку між користувачами, на який є автоматичне посилання на платформі класу.

Хмарне сховище Google Drive – інтегрований набір безпечних хмарних додатків для ефективної роботи та співпраці (рис. 2). Перевагою використання хмарного середовища на уроках інформатики є надання спільного доступу до перегляду або редагування необхідної інформації.

Так, вчитель може заздалегідь підготувати добірку зображень для створення колажу на відповідну тему та поділитися з учнями посиланням.

У процесі вивчення текстового редактора на уроках інформатики у 3-4 класах учні працюють над спільним документом, в який вчитель вносить корективи у режимі реального часу.

Google Форми є відмінними помічниками вчителя, які дозволяють створювати і проводити вікторини, опитування, тести, анкети. Всі результати упорядковані в електронній таблиці, яку з легкістю можна скачати чи дивитися онлайн.

Рис. 2. Можливості створення файлів у хмарному сховищі Google Drive

Невід’ємними складовими у процесі навчання інформатики учнів початкових класів є використання додатків Google Apps, а саме:

- Gmail – електронна пошта;
- Google Calendar – онлайн календар для складання робочих графіків та навчальних планів;
- YouTube – огляд та завантаження навчального відео;
- Google maps – орієнтація на місцевості;
- Google Art & Culture – відвідування національний музеїв.

Цифрові технології дозволяють вести звітність навчальних досягнень учнів. Наказом МОН від 8 серпня 2022 року № 707 було затверджено «Інструкцію з ведення ділової документації у закладах загальної середньої освіти в електронній формі», яка передбачає ведення електронних журналів замість паперових, а також інших документів закладу освіти в електронній формі.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок. Таким чином, використання хмарних технологій на уроках інформатики початкової школи дозволяє вносити в освітній процес

нові можливості для засвоєння матеріалу, формує в учнів навички колективної роботи над навчальними проєктами, спрощує спільну роботу учнів та вчителів та раціонально використовує час і можливості для навчання.

Список використаних джерел

1. Концепція «Нова українська школа». URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf>
2. Ількевич Н. С. Хмарні технології в освіті. *Навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичного факультету*. Житомир: вид-во ЖДУ, 2021, 88с.
3. Рекомендації Ради Європи щодо поваги, захисту та здійснення прав дитини в цифровому середовищі. URL: https://rescentre.org.ua/images/Uploads/Images/Internet-safety_blog/Learn_about_your_rights_in_a_digital_environment_UKR.pdf.pdf
4. Литвинова С. Г. Проєктування хмарно орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу: монографія К., 2016. 354 с.
5. Державний стандарт початкової освіти. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#Text>

APPLICATION OF CLOUD TECHNOLOGIES IN COMPUTER LESSONS IN PRIMARY SCHOOL

Moroz O.

Abstract. The article analyzes the essence of the concepts “technology”, “cloud technologies”, “cloud-oriented educational environment”. Features of the use of cloud technologies in elementary school computer science lessons are characterized, including web services, web platforms, cloud storage, and electronic journals. The personal experience of using cloud technologies in the process of studying the “Computer Science” course for students of grades 2-4 is highlighted.

Keywords: technology; information and communication technologies; cloud technologies; digital environment; cloud-oriented learning environment.